

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y SU INCIDENCIA EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA FRANCISCO AGUIRRE ABAD

**EDUCATIONAL STRATEGIES AND THEIR IMPACT ON THE IMPROVEMENT
OF SCHOOL COEXISTENCE IN THE FRANCISCO AGUIRRE ABAD BASIC
EDUCATION SCHOOL**

[DOI.](#)

Autores: Wilfrido Bolívar Torres Navarrete ¹

Elsia Alexandra Bonilla Rosero²

Orlando Calle Sanchez³

Julio Cesar Vargas Burgos⁴

Fecha de recepción: 04 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 13 / 09 / 2023

RESUMEN

El objetivo principal de este estudio es determinar cómo las metodologías activas influyen en el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sebastián de Benalcázar”, Parroquia Las Mercedes, Cantón Las Naves, Provincia de Bolívar, durante el periodo lectivo 2022-2023. La metodología que se aplicó para la investigación fue de carácter cualitativo y cuantitativo, modalidad documental y de campo, de nivel exploratorio y descriptivo, las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron la observación, entrevista dirigida al director de la institución y una encuesta aplicada a 7 docentes de la institución

¹Unidad Educativa Quevedo. Km. 2.5 vía a Sato Domingo. Quevedo - Ecuador

²Escuela de Educación Básica Francisco Aguirre Abad. Quinsaloma - Ecuador

³Unidad Educativa Quevedo. Km. 2.5 vía a Sato Domingo. Quevedo - Ecuador

⁴Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Unidad de Posgrado. Quevedo - Ecuador.

y 66 estudiantes del subnivel medio (quinto, sexto y séptimo de Básica). Como propuesta de mejora se elaboró un plan de capacitación docente sobre metodologías activas para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura, el mismo que permitió capacitar a 7 docentes y un directivo. Se concluye que las metodologías activas plantean la construcción de los aprendizajes significativos, donde los estudiantes se convierten en actores activos del proceso de enseñanza aprendizaje, permitiéndoles crear, formular nuevas ideas, aportar con soluciones creativas, demostrar habilidades y competencias cognitivas y desarrollar nuevas capacidades que contribuyan en su proceso de formación. Se recomienda poner en práctica la capacitación abordada ya que estas nuevas formas de enseñanza promueven en los estudiantes una formación autocrítica y reflexiva.

Palabras clave: Metodologías activas; Enseñanza-Aprendizaje; Lengua y Literatura; Creatividad; Aprendizaje Significativo

ABSTRACT

The main objective of this study is to determine how active methodologies influence the improvement of the teaching-learning of Language and Literature of the students of the School of Basic Education "Sebastián de Benalcázar", Parish Las Mercedes, Canton Las Naves, Province of Bolivar, during the school year 2022-2023. The methodology applied for the research was qualitative and quantitative, documentary and field, exploratory and descriptive, the techniques used for the collection of information were observation, interview with the director of the institution and a survey applied to 7 teachers of the institution and 66 students of the intermediate sub-level (fifth, sixth and seventh grade of elementary school). As a proposal for improvement, a teacher training plan on active methodologies for the improvement of the teaching-learning of Language and Literature was developed, which allowed for the training of 7 teachers and a director. It is concluded that active methodologies propose the construction of meaningful learning, where students become active actors in the teaching-learning process, allowing them to create, formulate new ideas, contribute with creative solutions, demonstrate skills and cognitive competencies and develop new capabilities that contribute to their training process. It is recommended to put into practice the training approached since these new forms of teaching promote in students a self-critical and reflective formation.

Keywords: Active methodologies; Teaching-Learning; Language and Literature; Creativity; Meaningful Learning.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial y nacional la educación ha tenido un avance inesperado debido al incremento de nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas, las mismas que se han convertido en aliadas dentro de la enseñanza actual, por ello es necesario que los docentes integren en los contenidos de aprendizaje nuevas formas de enseñanza-aprendizaje convirtiéndose para ellos en un reto del siglo XXI. El presente trabajo abordó sobre las metodologías activas en la enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura, herramientas permiten presentar la información de una forma distinta a los tradicionales sustituyendo a los antiguos recursos, fomentan en el estudiante una actitud positiva lo que hace posible un mayor aprendizaje en su formación diaria.

La enseñanza del área de Lengua y Literatura siempre ha sido un tema importante en la educación de los estudiantes en Ecuador. Esta situación no ha cambiado, el enfoque de la enseñanza de esta asignatura es lo que ha sido modificado. Por lo tanto, es necesario dar un nuevo significado a los que se entiende por enseñar y aprender en este campo en particular (Cassany, 2016). En la Escuela de Educación Básica “Sebastián de Benalcázar”, el aprendizaje de Lengua y Literatura de los estudiantes de básica media se encuentra por debajo de la media, es decir existe un problema que merece ser estudiado y analizado para determinar las causas de este y establecer soluciones a partir de las investigaciones realizadas. En este proyecto mediante la revisión documental se presentaron una variedad de metodologías activas, las mismas que toman principalmente el interés del estudiante como punto de partida y dotándolo de habilidades y competencias necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La presente investigación pretende determinar cómo las metodologías activas influyen en el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura de los estudiantes de Básica Media de la Escuela de Educación Básica “Sebastián de Benalcázar” La implementación de metodologías activas favorece el aprendizaje en equipo, propician el desarrollo de un pensamiento crítico, ayudan a mantener atentos y focalizados a los estudiantes y contribuyen al fomento de un mejor desempeño en las actividades pedagógicas y cognitivas.

METODOLOGÍA

Los métodos utilizados para la elaboración del presente proyecto fueron el inductivo y deductivo los mismos que en palabras de (Sampieri, R. H., Fernández Collado, Baptista, 2017), el método inductivo “es un razonamiento que analiza una porción de un todo; parte de lo particular a lo general, es decir

de lo individual a lo universal” considera que el deductivo “Se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal a lo individual.” Mediante la aplicación de estos métodos se logró establecer las conclusiones y recomendaciones, partiendo desde el análisis e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas para hacer juicios de valor. Técnicas e instrumento como

la entrevista proporcionó información relevante, se realizó mediante dialogo directo con el directivo de la institución, el cual dio a conocer las experiencias vividas sobre el tema en estudio para determinar la problemática que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura de los estudiantes. En esta investigación se aplicó la encuesta para obtener y analizar información de una muestra representativa de la población investigada, mediante preguntas que son consideradas dentro del tema planteado y sus respuestas fueron de gran interés para la investigación. Esta técnica permitió observar los hechos y características relevantes de los sujetos y el objeto en estudio, tal y como suceden los fenómenos investigados, proporcionó la información necesaria para el desarrollo de la investigación. La recogida de información se realizó mediante un cuestionario con 10 preguntas, de opción múltiple y la escala de liker, las mismas que se aplicaron a docentes y estudiantes. Una vez culminada la recolección de la información se procedió a analizar e interpretar los datos mediante cuadros y gráficos estadísticos realizados en Excel.

RESULTADOS.

- Al evaluar la propuesta de solución encontramos que se fortalecieron los conocimientos de los docentes mejorado su práctica educativa brindando un aprendizaje donde los estudiantes pueden ahora construir su propio conocimiento a partir de las experiencias previas.
- El plan de capacitación tuvo el éxito esperado ya que los docentes no sólo demostraron predisposición y entusiasmo por enriquecer sus habilidades, si no, también por focalizarse en las necesidades que sus estudiantes presentan y cambiar su forma de enseñanza, rompiendo así con la monotonía tradicional y llevar al éxito académico a los educandos.
- Los resultados se evidenciaron en cada uno de los talleres impartidos, en el cumplimiento del plan de trabajo, de los objetivos planteados y en el grado de aceptación de los participantes.

DISCUSIÓN

Al evaluar la propuesta de solución, encontramos que se fortalecieron los conocimientos de los docentes mejorado su práctica educativa brindando un aprendizaje donde los estudiantes pueden ahora construir su propio conocimiento a partir de las experiencias previas, estos resultados concuerdan con Labrador y Andrew, (2008) citado por (Bravo-Cobeña & Viguera-Moreno, 2021), que manifiesta que las metodologías activas son los diferentes métodos, estrategias y técnicas utilizadas por los maestros, para promover el aprendizaje significativo y la participación activa de los estudiantes, se pueden utilizar en diferentes campos, en la educación formal e informal”.

Los docentes no sólo demostraron predisposición y entusiasmo por enriquecer sus habilidades, si no, también por focalizarse en las necesidades que sus estudiantes presentan y cambiar su forma de aprendizaje, rompiendo así con la monotonía tradicional y llevar al éxito académico a los educandos, es ahí que resulta concordante con Diego Bravo (2012) citado por (Solana et al., 2021) que define el hecho manifestando que las personas son creadas por el entorno circundante y lo han sido, por sus características inherentes, es por eso que las personas se construyen día a día su aprendizaje a través de la suma de conocimientos previos y la interacción del entorno y el carácter interno.”

CONCLUSIONES

Mediante el diagnóstico realizado a través de una entrevista al directivo de la institución y encuestas realizadas a docentes y estudiantes previo a la elaboración del proyecto de investigación y a la propuesta, se pudo determinar el estado real de la problemática presentada en la institución, permitiendo ser abordado el problema en estudio junto a la comunidad educativa.

A través de la investigación bibliográfica se analizó y abordó la temática sobre metodologías activas y su influencia en la enseñanza-aprendizaje de Lengua y literatura, las mismas que plantean la construcción de los aprendizajes significativos, donde los estudiantes se convierten en actores activos del proceso y el docente desempeña el rol de mediador, orientador o guía en el proceso de enseñanza aprendizaje, utiliza objetivos orientados a una evaluación real, donde se evidencian las diferentes habilidades desarrolladas por los estudiantes.

Se diseñó y se aplicó un taller de capacitación docente sobre metodologías activas para la enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Sebastián de Benalcázar”, con la finalidad de brindar a los maestros herramientas que les permitan tener nuevas ideas para mejorar la práctica educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abreu Alvarado, Y., Barrera Jiménez, A. D., Worosz, T. B., & Vichot, I. B. (2018). El proceso de enseñanza-aprendizaje de los Estudios Lingüísticos: su impacto en la motivación hacia el estudio de la lengua [The teaching-learning process of Linguistic Studies: its impact on motivation towards the study of the language]. *Revista MENDIVE*, 16(4), 610–623.
- Asunción, S. (2019). Metodologías Activas: Herramientas para el empoderamiento docente. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 7(1), 65–80.
https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/27#.Ye_A_5N6_bs.mendeley
- Bravo-Cobeña, G. T., & Viguera-Moreno, J. A. (2021). Metodologías Activas en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en Bachillerato. *Polo Del Colocimiento*, 6(2), 10–12. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i2.2272>
- Cassany, D. (2016). *La Importancia de Enseñar y aprender Lengua y Literatura*. 1–36.
http://web.educacion.gob.ec/_upload/10mo_anio_lengua.pdf
- López Altamirano, D. A., Ojeda Sánchez, E. P., & Tunja Castro, D. T. (2022). Metodologías activas de enseñanza: Una mirada futurista al desarrollo pedagógico docente. *Revista Polo Del Conocimiento*, 7(2), 1419–1430. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i2.3654>

Ministerio de Educación. (2020a). Educación General Básica. *Ministerio de Educación, 2016*, 10–12. https://educacion.gob.ec/educacion_general_basica/

Moreira, M. A. (2017). Meaningful learning as a reference for the organization of teaching. *Archivos de Ciencias de La Educación, 11*(12), 29. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8290/pr.8290.pdf

Ortiz-Colón, A.-M., Jordán, J., & Agredal, M. (2018). Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión. *Educação e Pesquisa, 44*(0), 1–17. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634201844173773>

Sampieri, R. H., Fernández Collado, Baptista, L. P. (2017). *Metodología de la Investigación*. 656.

Sociedad Latinoamericana para la Calidad. (2018). Lluvia de Ideas (Brainstorming). *Sociedad Latinoamericana Para La Calidad, 3*. http://homepage.cem.itesm.mx/alesando/index_archivos/MetodoIDisMejoraDeProcesos/LluviaDeIdeas.pdf

Solana, R., Piazuolo, L., Morlesín, V., Pastor, T., Sáenz-Díez, M., Estremiana, M. D., Santiago, R. D., Rey, C. E., Santamaría, A. E., Berasategui, Á. F., Fraile, S. F., Altabás, V. J. G., Sáenz, I. G., Pareja, S. G., Bghiyel, D. H., Angulo, A. I., Sáenz-Laguna, M. L., González, J. M., Gómez, J. M., ... Galgo, C. S. (2021). *Iniciación al Aprendizaje Basado en Proyectos: Claves para su implementación - Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785222>

Valeria, J., & Calle, A. (2021). Currículo priorizado. *Ministerio de Educación, 12*. https://recursos2.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Currículo-con-énfasis-en-CC-CM-CD-CS_-media.pdf